
ОТРИЦАНИЕ НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНА¹

Сунгур Савран – руководитель Революционной рабочей партии Турции, доктор философии, доцент Университета Окан, факультета гуманитарных и общественных наук, Стамбул

Аннотация. В тексте подробно характеризуется недооценённый, по сути, до сих пор важнейший вклад В. И. Ленина не только в решение национального вопроса в его различных аспектах, но и вопроса о взаимоотношении и стратегических перспективах наций и народов социалистических государств, возникающих в ходе социалистической революции. Сделан вывод, что реали-

зация в 1950-е годы предложенной Лениным стратегической перспективы объединения всех государств социалистического направления развития в единую федерацию с централизованным плановым регулированием экономики позволила бы этой федерации развиваться экономически невиданно быстрыми темпами и стать чрезвычайно сильной в военном отношении, в результате чего судьба мировой социалистической системы была бы сегодня принципиально иной.

Ключевые слова. Ленин, ленинизм, марксизм, коммунизм, социализм, национальный вопрос, мировая социалистическая федерация.

LENIN'S LEGACY DENIED

Sungur Savran, leader of the Revolutionary Workers' Party of Turkey, PhD, Assistant Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences, Istanbul Okan University, Turkey

Annotation. The text describes in detail the underestimated, in fact, still the most important contribution of V.I. Lenin not only in solving the national question in its various aspects, but also the question of the relationship and strategic prospects of the nations and peoples of socialist states that arose in the course of socialist revolutions. It is concluded that the implementation in the 1950s of the strategic prospect proposed by Lenin of uniting all states of the socialist direction of development into a single federation with centrally planned regulation of the economy would have allowed this federation to develop economically at an unprecedentedly rapid pace and become extremely strong militarily, as a result of which the fate of the world socialist system would be fundamentally different today.

Keywords. Lenin, Leninism, Marxism, communism, socialism, national question, World Socialist Federation.

DOI: 10.5281/zenodo.11108349

¹ Доклад на Международной конференции «Ленинское наследие – 100 лет после смерти Ленина», состоявшейся 21 января 2024 года. *Перевёл Д. Б. Эпштейн.*

Наследие Ленина не понято, намеренно отрицается или исподтишка отвергается. Под ним я не имею в виду тот общий огромный вклад, который он внёс в марксистскую программу, стратегию, метод организации, в частности революционной партии, и теорию. Но, начиная с Октябрьской революции, эта теория и практика сформировали совершенно оригинальное программное и стратегическое видение продвижения мировой революции. Именно это стратегическое видение игнорировалось или отрицалось в течение последних ста лет.

Сегодня я остановлюсь поэтому на одной проблеме, где проявилась вся высота его интернационалистского видения. Я называю это “вопросом наций”, а не “национальным вопросом”, как обычно называют эту область мышления и практики Ленина. Я делаю это намеренно, и в ходе моего выступления станет ясно, почему я делаю этот особый выбор.

Почему я останавливаюсь только на этом? По нескольким причинам. Во-первых, это проблема, которая сильно недооценивалась. Помните, когда я говорю это, я говорю не о “национальном вопросе”, который не раз широко обсуждался. Но не обсуждался “вопрос о нациях”, которым я буду рассматривать далее в этой речи.

Вторая причина заключается в следующем: это область, в которой Ленин выделяется как главный представитель мировой революции в XX веке, в противоположность национал-коммунизму. И поскольку главной причиной краха эксперимента социалистического строительства и рабочих государств в XX веке является неспособность коммунизма должным образом решить вопрос о мировой революции, поскольку международный коммунизм был предан многими в коммунистическом движении, начиная с советской бюрократии, эта поляризация между мировой революцией и интернационализмом, с одной стороны, и социализмом в одной стране и национал-коммунизмом, с другой, - это самая насущная проблема, которую необходимо преодолеть для будущего социализма, социализма в XXI веке. И у Ленина есть ответы на то, что нужно сделать. Наследие Ленина содержит программу, стратегию и метод для будущего социализма, в дополнение к концепции партии и коммунистического интернационала. В-третьих, этот вопрос не понят, не постигнут даже самыми верными последователями Ленина и лучшими элементами революционного марксистского движения во всем мире. Ни ленинская практическая борьба за формирование Советского Союза таким, каким он в конечном итоге стал, ни практика Ленина по завоеванию на свою сторону всего российского Востока, в частности мусульманских народов Царской империи, ни его видение будущей Всемирной социалистической Республики не были по-настоящему оценены в полной мере вплоть до сегодняшнего дня.

Вопрос о нациях

Что же тогда представляет собой вопрос о нациях, о котором я говорю? Этот вопрос не совпадает по масштабу с “национальным вопросом”, который обсуждался

бесконечно. Он включает «национальный вопрос», но не может быть сведён только к этому вопросу. Широко известный «национальный вопрос», который, как все признают, благодаря неустанным усилиям Ленина был неотъемлемой частью программы большевиков, является лишь одним из элементов гораздо более масштабного «вопроса о нациях», о котором я хотел бы сказать.

Сравним эти два вопроса, то есть «национальный вопрос» и «вопрос о нациях». Первый преимущественно, но не исключительно, связан с политикой, которую коммунисты должны проводить в отношениях между нацией-угнетателем и угнетаемой нацией. Этот вопрос обычно ассоциируется с правом наций на самоопределение. И очень часто его представляют как «демократический вопрос», то есть вопрос, который не связан напрямую с социализмом или коммунизмом, а относится просто к области «демократического права». В этом смысле его можно, в марксистском понимании, сравнить с вопросом наличия политических и гражданских прав или с правом рабочего класса на свободу объединения в профсоюзы и правом на забастовку.

«Вопрос о нациях» - это нечто гораздо более обширное и определённо не вопрос «демократического права», а вопрос, который непосредственно связан с социализмом и коммунизмом. Его значение не ограничивается тактическим вопросом о том, как регулировать отношения между нациями демократическим образом до тех пор, пока не придёт социалистическая революция и не решит национальный вопрос.

Напротив, после переломного момента Первой мировой войны в 1914 году и полного предательства Каутских и Эбертов, Лонге и Плехановых, Ленин теперь размышляет о множестве вопросов, поставленных наличием множества наций мира. И это множество нация - проблема строительства социализма и препятствие, к которому следует относиться внимательно и тактично на пути к коммунизму.

Ленин ставит теперь совершенно новый вопрос в истории коммунистического движения. Для Маркса и Энгельса необходимость освобождения Ирландии была условием социалистической революции. До тех пор, пока ирландская нация была подчинена англичанам, рабочий класс оставался бы разделённым по национальному признаку. Это также было основой настойчивого подчёркивания Лениным необходимости «национального вопроса» до 1914 года. Но сейчас, после 1914 года (у меня нет времени в данный момент останавливаться на причинах этой перемены), Ленин размышляет над совершенно другим вопросом: как сможет диктатура пролетариата в мире, разделённом на нации с противоречивыми, даже враждебными интересами, преодолеть противоречия между этим множеством наций?

Таким образом, это вопрос о нациях, об их взаимоотношениях в будущем мире. Этот вопрос связан не с «демократическим правом», а со строительством социализма в период перехода от капиталистического общества к бесклассовому обществу. Более того, это не тактический вопрос, который может быть решён по-разному, разными методами в разных национальных контекстах. Это стратегический вопрос, на ко-

тором основана вся коммунистическая программа. Это вопрос, который я хочу сейчас обсудить. Поскольку наше время ограничено, давайте теперь сразу перейдём к ответам, которые дал Ленин на этот очень сложный и обременительный вопрос.

I. Политическая программа решения “национального вопроса”

Политическая программа, сформулированная Лениным для решения традиционного “национального вопроса” продолжает оставаться частью этого нового стратегического видения. Рассматриваемая программа может быть обобщена тремя тезисами:

1) Право наций на самоопределение: это продолжение более ранней демократической и тактической меры по объединению рабочего класса каждой страны, региона или более широкой географии. Это право предоставляет угнетённым нациям гарантию того, что пролетариат того государства и нации, что ранее была нацией-угнетателем, то есть, например, русских после 1917 года, ханьцев после 1949 года, сербов после 1944 года и т. д., не намерен продолжать угнетение, осуществляемое их буржуазией против угнетённых наций, так что объединение усилий пролетариата нации-угнетателя и угнетённых наций и народностей имеет смысл и значение также и для угнетённых наций в попытках совместно построить бесклассовое общество.

2) Федеральный принцип: Ленин до самого конца был горячим сторонником экономического объединения на максимально возможном уровне. Вот почему до революции он был против федерализма. Однако, столкнувшись с сохраняющимся шовинизмом наций-угнетателей даже в рядах пролетариата и его авангарда, он быстро обратился к федерализму, всё время настаивая на экономическом централизме. Федеральный принцип также подкреплялся правом на самоопределение и был интегрирован с ним.

3) Реальное равенство между нациями, выходящее за рамки формального равенства: Ленин настаивал на том, что формальное равенство между угнетателями и угнетаемыми нациями было в лучшем случае мелкобуржуазной позицией, которая в конечном счёте опустилась бы до уровня буржуазной позиции, точно так же, как формальное равенство перед законом было буржуазным принципом, который мог существовать при гигантском социально-экономическом неравенстве между классами. Итак, он защищал то, что сегодня называют “позитивной дискриминацией” или “позитивными действиями” в пользу угнетённых наций.

II. Стратегия и тактика в революционной практике

Стратегия, которой придерживался Ленин, несмотря на сопротивление самых разных кругов большевистской партии, но при полной поддержке Троцкого, находилась в полной гармонии с этой программной ориентацией.

1) Мирное предоставление права на самоопределение пяти нациям: Польше,

Финляндии и трём прибалтийским государствам (Эстония, Литва и Латвия) была предоставлена независимость в качестве практического знака и подтверждения приверженности нового советского правительства к праву на самоопределение.

2) Крайнее уважение к специфическим национальным и религиозным чувствам восточных народов в пределах бывшей Царской империи: это сыграло важную роль в привлечении их на сторону советского режима, несмотря на тот факт, что лишь горстка этих народов обладала толикой современного пролетариата в своей классово-структуре. Это очень хорошо, что сегодня у нас есть среди выступающих товарищ из Бразилии, Арлин Клемеша², которая сделает доклад на тему "Ленин и мусульманские народы Востока", который, вероятно, будет перекликаться с моим выступлением в этой конкретной области, хотя область, которую я собираюсь осветить сегодня, гораздо шире, чем просто политика в отношении мусульманских народов Востока.

3) Основание Советского Союза на эгалитарной основе: это означает фундаментально равные условия для основных наций и почётную автономию для меньших наций и никаких привилегий для доминирующей русской нации. Как Ленин боролся на фоне ухудшающегося состояния здоровья со Сталиным и его единомышленниками из Комиссариата по делам национальностей РСФСР, когда они разрабатывали проект объединения существующих советских правительств разных уголков бывшей царской России (например, России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Азербайджана и т. д.) на основе проекта под названием "автономизация".

Это означало, что все остальные народы присоединятся к уже созданной Российской Социалистической Федерации Советских республик (РСФСР) в качестве автономных республик, наравне с Татарстаном, Башкортостаном или Дагестаном, которые сами являются подразделениями российской глубинки. Ленин изо всех сил боролся против этого, и в итоге победил его проект Союза Советских Социалистических Республик, который устанавливал равенство между более крупными национальными группами на советской территории. Именно в этом контексте Ленин продиктовал "Вопрос о национальностях или 'автономизации'" Сталину и его когорте - самый мощный из его текстов, защищающих реальное равенство между нациями в противовес формальному неравенству и "позитивной дискриминации".

² Арлин Клемеша (Arlene Clemesha) – доктор философии, профессор истории современного искусства в Университете Сан-Паулу, Бразилия. Её исследования сосредоточены как на современной арабской истории, так и на еврейском вопросе, среди её книг - "Марксизм и иудаизм", "История сложных отношений" (Сан-Паулу: Voitempo); "Палестина 48-08" (Тегеран: DEFC); "Эдвард Саид: интеллектуальный труд и социальная критика". *Примечание переводчика.* Источник: <https://bv.fapesp.br/en/pesquisador/45658/arlene-elizabeth-clemesha/>

4) Коренизация: не только этим крупным нациям бывшей царской России, но и самым малочисленным нациям и народностям в самой России было предоставлено право управлять своей собственной федеративной единицей в составе федеративной республики при активном участии своего народа, используя свой родной язык наряду с федеральным языком общения - русским, мобилизуя силы своего народа для того, чтобы создать национальное возрождение после десятилетий, иногда столетий рабства при царском режиме.

Это - прочный фундамент, на котором выросла удивительная национальная структура Советского Союза, которую даже национал-коммунизм и ползучий русский национализм, раздуваемый бюрократией на протяжении десятилетий, не смогли полностью разрушить.

Также можно говорить об успешном в течение десятилетий прецеденте реализации эгалитарной национальной политики в других многонациональных социалистических странах, таких как Югославия.

III. Уникальный национальный характер СССР

Результатом целеустремлённого настаивания Ленина на принципе свободы наций для отделения и на важности реального, а не формального равенства, стало создание в результате революции государства, не похожего ни на одно другое в современную эпоху. СССР выделяется как уникальный случай государства в анналах государственного строительства за всю современную эпоху.

Возможно, многие из вас обратили внимание на использование необычного термина "государственное строительство", а не "национальное строительство", используемого официальными и интеллектуальными кругами США. Очевидно, это сделано мной специально.

Ибо, чтобы поставить вопрос в его наиболее обнажённой форме, давайте зададим следующий вопрос: в эпоху национальных государств к какой нации принадлежит государство СССР? Каков ответ на этот вопрос? Полное молчание. Здесь не замешана никакая нация! Впервые в современной истории у нас есть государство, в названии которого нет названия нации или даже географического пространства, как например, в названии «Соединённые Штаты Америки». (Давайте, кстати, не будем забывать, что "Америка" теперь стала названием нации). СССР - государство без нации. Если, то, как Ленин считал, что период перехода к социализму должен преодолеть и оставить позади все национальные разделения, СССР по форме, но ещё не по существу, уже начал путь к этой замене, к снятию (*Aufhebung*) наций.

Антиподом этой безнациональной политической единицы являются федеративные образования, автономные области и автономные республики и советские республики с одинаковой государственной структурой. Это единицы, которые дают жизнь ранее вымиравшим национальностям, языкам и культурам Царской России.

России, которая тогда создавала наилучшие условия для возрождения этих наций и народностей.

Что за противоречие лежит в основе ленинской концепции переходного государства? Почему государство без наций, но с подразделениями, преисполненными рвения к национальному строительству и коренизации?

Это противоречие является диалектическим в лучшем смысле этого слова. Политика национального возрождения и коренизации, являющаяся крайней противоположностью безнационального федеративного государства, на самом деле является точным воплощением принципа реального равенства, провозглашённого Лениным, в противоположность равенству формальному. Для того чтобы нации были равны не только формально, но и реально, необходима "позитивная дискриминация". Что ж, вот ситуация, когда одна нация, прежняя доминирующая нация, нация-угнетатель, другими словами - русская нация, так сказать, задержана в своём развитии, в то время как всем остальным дан зелёный свет для продвижения своего национального возрождения и осознания. Можно ли придумать какой-либо лучший способ бороться не за формальное, а за реальное равенство?

IV. Стратегическое видение международной арены

До этого момента мы установили два основных момента: во-первых, подход Ленина к отношениям между нациями в период диктатуры пролетариата приобрёл совершенно новое значение, никогда ранее не обсуждавшееся марксистами (раздел I выше). Во-вторых, эта новая перспектива была воплощена в его революционной практике совершенно по-другому в связи со строительством нового советского государства (части II и III). Теперь мы собираемся дополнить картину, спроецировав подход Ленина к внутреннему "вопросу наций" в Советском Союзе на международную арену. Из всего множества различных аспектов мы выделим четыре момента в этой сфере.

1) Коминтерн и интернационализация большевизма в национальном вопросе: Коминтерн был средой, в которой революционные организационные и политические взгляды большевистской партии постепенно передавались новым коммунистическим партиям в других странах. (Ближе к концу своей жизни Ленин считал, что с этим переборщили, но обсуждение этого оставим для другого случая). Что касается "вопроса о нациях", то условие № 8 в "21 условии" вступления в Коммунистический интернационал имеет первостепенное значение³. Социал-демократические партии, члены Вто-

³ Речь идёт о следующем условии: «8. В вопросе о колониях и об угнетённых национальностях необходима особо чёткая и ясная линия партий тех стран, где буржуазия такими колониями владеет и другие нации угнетает. Каждая партия, желающая принадлежать к III Интернационалу, обязана беспощадно разоблачать проделки "своих" империалистов в колониях, поддерживать не

рого Интернационала, мягко относились к империалистическому колониализму, некоторые партии даже защищали империализм под предлогом того, что он принёс цивилизацию и прогресс “примитивным” народам. Итак, условие № 8 устанавливало строгий принцип для коммунистических партий империалистических стран: они были обязаны бороться с империалистической политикой своего собственного государства и вооружённых сил и проявлять солидарность с угнетёнными нациями колоний на деле, а не только на словах.

2) Единство между антиимпериалистической борьбой и социалистической революцией: лицевой стороной одной из обязанностей коммунистических партий империалистических стран является поддержка крестьянской борьбы в странах - колониях.

Основываясь на фактах революционной борьбы на Ближнем Востоке и в Китае до и после Мировой войны, Ленин считал, что крестьянские страны могут непосредственно двигаться к советизации под гегемонией диктатуры пролетариата, установленной в России. Несмотря на всё, что позже произошло в Советском Союзе, именно так развивалась революция в XX веке.

3) Стратегическое видение перехода к Всемирной социалистической республике: видение, которое возвышается над другими проводимыми политиками, но, к сожалению, до сих пор оставалось в тени, - это стратегия, разработанная Лениным для перехода от диктатуры пролетариата в одной или нескольких странах к Всемирной Социалистической Республике. Ленин, вероятно, осудил бы как национал-коммунизм установление социалистических правительств на национальной основе в каждой стране, добившейся революционной победы, - путь, по которому пошли все после Второй мировой войны. Его стратегическое видение было воплощено в заслуженно известных “Тезисах о национальном и колониальном вопросах”, подготовленных им [1, с. 161-168]. Этот документ дважды рассматривался в соответствующей комиссии и был принят почти единогласно, при трёх воздержавшихся, Генеральной ассамблее Второго конгресса Коммунистического интернационала в 1920 году. В своих тезисах № 6-8 резолюция Конгресса предусматривает объединение новых социалистических государств в рамках переходной формы федерации, среди прочего, с целью “создания единой мировой экономики в соответствии с общим планом, регулируемым пролетариатом всех наций” [1, с. 164].

4) Советизация крестьянских стран и их присоединение к федерации: это верно не только для стран с развитой капиталистической классовой структурой, но также и

на словах, а на деле всякое освободительное движение в колониях, требовать изгнания своих отечественных империалистов из этих колоний, воспитывать в сердцах рабочих своей страны истинно братское отношение к трудящемуся населению колоний и угнетённых национальностей и вести систематическую агитацию в своих войсках против всякого угнетения колониальных народов» [2]. *Примечание переводчика.*

для крестьянских стран. Конечно, Ленин предупреждает, что каждый случай следует оценивать исходя из его достоинств, но предупреждает, что ни одна бывшая колония не может надеяться на развитие таким образом, который освободит её экономику от господства империализма. Он критикует империалистическую буржуазию за то, что “под маской политически независимых государств они создают государственные структуры, которые полностью зависят от них в экономическом, финансовом и военном отношении”. Таким образом, целью должно быть “везде, где это возможно, организовать крестьян и всех жертв эксплуатации в союзах и таким образом установить как можно более тесную связь между западноевропейским коммунистическим пролетариатом и революционным движением крестьян на Востоке, в колониях и в отсталых странах”.

Заключение

В свете сказанного мы можем без каких-либо колебаний сказать, что программа и стратегическое видение, выдвинутые Лениным в последние годы его жизни, определили путь к коммунизму, совершенно отличный от того, диаметрально, по сути, противоположный тому, по которому пошли коммунисты, руководители коммунистических партий, пришедших к власти во время Второй мировой войны и после неё. Видение Ленина полностью отличается от представлений и действий более поздних лидеров тем, что оно насквозь интернационалистское.

Какой же тогда вывод мы можем сделать о более поздних лидерах? Я не собираюсь вдаваться в подробный анализ того, почему опыт социалистического строительства XX века с таким треском провалился, или выносить суждение о позднем руководстве Советского Союза или других стран, переживших революции позже. Единственное, что я скажу, это следующее: именно на скалах национал-коммунизма и социализма в одной стране эксперимент потерпел кораблекрушение в XX веке.

Представьте на мгновение: если бы Сталин и Мао, Хо Ши Мин и Тито и все остальные были верными учениками Ленина и к началу 1950-х годов могла бы быть сформирована единая социалистическая федерация, простирающаяся от Центральной Европы на Западе до Восточно-Китайского и Жёлтого морей на Востоке и от Северного Ледовитого океана на Севере до Средиземного моря на Юге. Можете ли вы представить себе единую социалистическую федерацию, включающую страну с самой большой территорией на земле (СССР) и страну с самым высоким населением в мире (Китай)?! Какие возможности это создало бы в отношении экономики за счёт масштаба и разумного и справедливого разделения труда и насколько быстрыми были бы достигнутые темпы роста, а также индустриализации! И насколько сильным, с военной точки зрения, было бы такое государство по отношению к империализму! И вдобавок ко всему, учитывая то, что Ленин предполагал в отношении советизации крестьянских обществ, представьте дополнительно, ради аргумента, что Индия при-

соединилась бы к этому социалистическому содружеству после разделения Индии и Пакистана. Тогда вторая страна с наибольшим населением в мире также стала бы частью этой федерации, и границы социалистического содружества также достигли бы Индийского и Тихого океанов.

Реставрация капитализма, вероятно, была бы отложена на многие десятилетия.

Таким образом, Ленин - это альтернатива будущего, которое пока ещё не достигнуто.

Литература

1. Ленин В.И. Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам (Для Второго съезда Коммунистического Интернационала). / Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. Москва: Госполитиздат.
2. Ленин В. И. Тезисы ко II конгрессу Коммунистического Интернационала. / Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. М.: Госполитиздат. 1981. С. 207-208.